

BALOG‘AT ILMIGA KIRISH

Ziyodaxon Turdiboyeva

Toshkent davlat Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) I kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mumtoz badiiy asarlarni tahlil qilishda yordam beruvchi badiiy san’atlarning tasnifini tuzishda ilk qarash namunalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ilmi bade, ilmi balog‘a, lafziy san’atlar, ma’naviy san’atlar, ko‘chim, ikki ma’nodlilik, o‘xshatish.

Fors adabiyotshunosligiga oid ilmiy asarlarning yetuk namunasini yaratgan Atoullloh Husayniy “Badoye us-sanoye” (“San’at yangiliklari”) asarida 220 dan ortiq san’at turlarini farqlash bilan birga ularni lafziy san’atlar, ma’naviy san’atlar hamda lafziy-u ma’naviy san’atlar kabi uch yo‘nalishda taqsim qiladi. Sharq mumtoz adabiyotshunosligida Atoullloh Husayniyning “Badoye us-sanoye” asari o‘zining ilmiy qimmatini alohida o‘rin tutsa, turkiy tildagi poetikaga oid XV asring nodir namunasi Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” (“Balog‘at fanlari”) asarida forsiy “ilmi bade”lar tajribasi umumlashtirilgan, asarda tahlilga tortilgan san’atlar sonining ortishi bilan she’riyat namunalarning badiiyati ham chuqurlashib, mavzu va janr doirasi kengayib borgan. Muallifning yozishicha: “har aqsomi sanoat va anvoi balog‘atkim, fusaho va bulag‘o arosinda mo‘tabardur, majmu’ni jam qilib, har bir san’atqa turkiy lafz birla misol kelturub va kechgan zurafo va shuaroning bu sanoat birla tazyin qilg‘an arabiy va forsiy nazm va nasr so‘zlarinda nazir kelturduk. Va ba’zi yerda “Kalomi majld”tin va Rasul alayhi-s-salom hadisidin naql qilduq”. Demak, balog‘at navlari va san’at taqsimlariga doir barcha fikrlarni jam qilgan alloma arab va fors tillaridagi nasr va nazm namunalarini tergan.

Shayx Taroziyning ulkan xizmatlaridan yana biri shuki, u o‘z asarini turkiy tilda yozish bilan cheklanmay, bu tilda ijod qilgan ellikdan ortiq shoir va nosirlarning sara asarlaridan namunalar bergan. Ayrim hollarda misoli uchramagan o‘rinlarda o‘z ijodidan namunalar keltirib, talqindagi san’at turini O‘zbek kitobxoniga to‘la yetib borishiga harakat qilgan.

Nihoyat, XX asrning boshlarida yaratilgan adabiyotshunoslikka doir ilk nazariy qo‘llanmalar sanalgan Abdurahmon Sa’diyning “Amaliy ham nazariy adabiyot darslari”, Fitratning “Adabiyot qoidalari” asarlari mafkuraviy tazyiq ostidagi davr mevasi bo‘lgani uchun ham endi ularda Qur’oni karim va Hadisi shariflardagi ilohiy kalimalar, Rasululloh so‘zlari, xulafoi roshidin va sahobalar nutqiga murojaat qilishlar o‘z-o‘zidan tushib qolgan. Har bir san’at haqida ma’lumot berilarkan, uning qisqa ta’rifi bilan misol keltirilish va ayrim o‘rinlardagina bu misollarni sharhlash urf

bo'lgan. XX asr o'zbek navoiyshunoslari Oybek va Maqsud Shayxzoda, Izzat Sulton va Alibek Rustamovning risola va maqolalarida Navoiy "ijodxonasida"gi go'zal adabiy unsurlar sifatida she'riy san'atlarga murojaat qilingan. Bu yo'nalishda bir necha o'nlab maqolalar yaratgan, "Navoiy poetikasi"ni jiddiy o'rgangan va o'z kuzatishlarini qariyb ellik yildan beri O'zbek kitobxonlariga yetkazib kelayotgan olim Yoqubjon Ishaqovning birgina "badiiy san'atlar" talqiniga doir ishlari bilan cheklanadigan bo'lsak ham olimning mumtoz adabiyotimizning bilimdonlaridan biri sifatida adabiyotshunoslik tarixiga kirishiga shubha yo'q. Xorijiy olimlarimiz tomonidan "stilisticheskiye figuro" deb talqin qilingan adabiy hodisalarga nazariy javob sifatida tayyorlangan "So'z san'ati so'zligi" asari shershunoslikda barcha she'riy san'atlar (xolislik uchun Anvar Hojiahmedov va Vahob Rahmonovning qator risolalarini eslash barobarida) haqidagi risolalardan tubdan farq qiladi. Boisi bu ilmiy risola alifbo tartibida shakllantirilgani, bizni qiziqtirgan san'at turi va namunasi oson topilishidagina emas, balki ularga berilgan ta'rif va izohlar aniqligidadir.

Lug'atda "balog'at" so'zi - yetish, oxiriga yetish ma'olariga ega. Tilshunoslikda esa nutqdan ko'zlangan yetuk darajadagi ma'noni to'g'ri fasohat bilan yetkazishga aytiladi. Unda har bir gap munosib o'rinda keladi va eshitgan ko'ngillarga yaxshi ta'sir qiladi.

1. Nutq balog'ati. Nutqning fasohatli bo'lishi bilan bir qatorda holat taqozosiga ham mos kelishi. Balog'atli kalom mazmunan aniq bo'lgan, iborasi fasih bo'lgan, aytilayotgan o'riga va tinglovchilarga munosib bo'lgan kalomdir.

Balog'atning ikki chegarasi bor:

a) eng yuqori darajasi. Bu - so'z bilan ojiz qoldirish darajasi.

b) eng pastki darajasi. Bu - agar undan ham pastroq darajaga tushilsa, balog'at sohiblari nazdida "hayvonlar tovushi" darajasiga tushib qolinadigan daraja.

Ushbu ikki chegara o'rtasida ko'pgina darajalar bo'lib, ular so'zga husn bag'ishlaydigan jihatlarning ko'lan va sifatiga bog'liq.

Nutqdagi balog'at fasohat shartlariga rioya qilishi bilan bir vaqtda quyidagi Jihatlariga ham e'tibor qaratadi.

(quyidagi gaplarni yana ko'rib chiqish maqsadga muvofiq)

a) HOL. U "maqom" ham deyilib, gapiruvchiga o'z iborasini muayyan bir suratda bayon qilishga undaydigan omil.

b) "Al-Muqtazo". Uni "holga yarasha e'tibor" ham deyiladi. U nutq bayon qilinadigan maxsus surat degani. Masalan madh (maqto'v), oshirib gapirishga chorlaydigan hol. Yoki eshituvchining zakovati. Bu qisqa suratda bayon qilishga chorlovchi hol. Madh va zakovatning har ikkisi — hol. Oshirib va qisqa qilib gapirish — taqozo. Gapni uzun yoki qisqa so'zlash vaziyatga muvofiq kelish deyiladi.

1. Notiq balog'ati. Har qanday maqsadni ifodalash bo'lmasin, o'z fikrini balog'atli nutq bilan bayon etish qobiliyati.

Har bir balogʻatli notiq fasohatli boʻladi, lekin fasohatlilarning hammasi ham balogʻatli emas.

Nutqdagi nomutanosiblik uni talaffuz qilish bilan, morfologik qiyosga zid kelishi sarfga qiyoslash bilan, sintaktik jihatdan nuqsonli yoki lafziy chigal boʻlishi nahv bilan, soʻzning “begonaligi” arab tilidan yaxshi xabardor boʻlish bilan hamda maʼnoviy chigallik esa bayon qilish orqali maʼlum boʻladi.

Balogʻatli nutq bu siyqasi chiqqan soʻzlar yoki bozor doirasidagi suhbat emas, balki, har tomonlama tanlangan kalomdir. U tuzilish jihatdan mukammal jumlar, qolipiga koʻra eng maqbul iboralar boʻlib, chiroyli, tushunarli va kuchli maʼnolarni oʻzida mujassam etadi. Balogʻatli nutqda gapning eshituvchi holiga, kayfiyatiga va aql darajasiga ahamiyat beriladi. Kalom ustalari bu toʻgʻrida, har maqomning kalomi bor, deyishgan. Tilshunos olimlar balogʻatni taʼriflab, u haqda shunday deyishgan:

Balogʻat bu kalomning holat taqozosiga muvofiq kelmogʻidir. Demak, balogʻat Nutq balogʻati va Notiq balogʻati kabi turlarga boʻlinadi.

Ilmi bayon. Arab balogʻatida bayonning tarkibigi tashbih, majoz, istiora, kinoya kiradi.

* TASHBEH - mumtoz adabiyotdagi sheʼriy sanʼat, ikki narsa va tushuncha, harakat yoki holat va shu kabilarni bir-biriga oʻxshatish, kiyoslashdir. Adabiyotda, xususan, sheʼriyatda eng keng tarkalgan va kadimiy sanʼatlardan biri. Tashbehning yuzaga kelishida ikki narsa-tushuncha, ikki harakat va holat orasidagi oʻxshashlik asos boʻladi. Oʻxshatish uchun haqiqiy, real hayotiy narsa-buyumlar tanlangan boʻlsa, haqiqiy tashbeh noaniq, mavhum narsalar tanlangan boʻlsa, majoziy tashbeh yuzaga keladi.

* MAJOZ - 1) mumtoz adabiyotshunoslikda soʻzni oʻz maʼnosida emas, boshqa bir koʻchma maʼnoda ishlatish, kuchimning umumiy nomi; Atoullah Husayniyga “...lafzni oʻz yasogidin oʻzga maʼnoda yasogu lafzu ushul maʼno orasindagi biror aloqayu munosabatqa asoslanaroq qullamoqtin iboratdur, oʻz yasogida tushunmakka mone boʻlguchi jumladoshin keltirmak sharti bila” deya taʼrif beradi. Yaʼni soʻzning koʻchma maʼnosi doim matn ichida, u boglanib kelayotgan boshqa (oʻz yasogida tushunmakka mone boʻlguchi jumladosh) soʻz orqali anglashiladi. Soʻzning matndan tashqarida anglatgan maʼnosi esa oʻz maʼnosi hisoblanadi.

* ISTIORA - mumtoz adabiyotdagi sheʼriy sanʼat, bir soʻz shaklini vaqtincha «omonatga olib», boshqa, yaʼni kuchma maʼnoda ishlatish. Istiorada soʻzni oʻz maʼnosidan boshqa maʼnoda ishlatish oʻxshashlik asosida amalga oshadi. Atoullah Husayniy taʼkidicha, istiorani “ajam shuarosi sanoyi kabilidan, arab fusahosi esa qapomning zotiy guzalliklaridan” deb hisoblaganlarki, bunda muayyan asos bor. Haqiqatan ham til hodisasiga aylanib boʻlgan (masalan, «kun botdi») istiora bilan hali til hodisasiga aylanib ulgurmagan (yaʼni sanʼatkorona nigoh bilan koʻrilgan oʻxshashlik asosidagi obrazli ifoda) badiiy-estetik qimmat jihatidan teng emas,

ularning birinchisi zotiy go‘zalliklarga, ikkinchisi xayoliy guzalliklarga mansub etilishi to‘g‘ri bo‘ladi.

* KINOYA - 1) mumtoz adabiyotshunoslikda majoz (kuchim)ning bir turi. Atoullloh Husayniyning lug‘aviy ma‘nosini “bir nimani kinoyaviylik derlar, lekin andin o‘zga nimani iroda kilurpar” tarzida ifodalaydiki, bu ta‘rif ko‘chim termini ma‘nosiga yaqin keladi.

Ilmul badi' - balog‘at tarkibiga kiruvchi uch ilming biri hosoblanadi.

Ilmul badi‘ga oid dastlabki asarlar arab tilida yaratilgan bo‘lib, IX-X asrlarga oid Nasr bin Hasanning “mahosin ul-kalom”, Ibn Mu‘tazning “Kitob ul-badir”. Qudama Ibn Ja‘faring “Naqd ush-she'r” risolalari shular jumlasidandir. Shuningdek, fors tilida yaratilgan Umar Roduyoniyning “Tarjimon ul-balog'a”, Atoullloh Husayniyning “Badoyi us-sanoi” asarlari ilmu-l-badi‘ning rivojlanishiga katta hissa qo‘shgan. Shuningdek, turkiy tildagi ilmu-l-badi‘ga doir ilk asar sifatida Shayx Ahmad Xudoydodning XV asrda yaratilgan “Funun ul-balog‘a” risolasi e‘tirof etiladi.

Ilmul badi aytiladigan gapni vaziyatga muvofiq ravishda bezash, go‘zal shaklga keltirish, nutqqa bezak beruvchi san‘atlar, ularning o‘ziga xos jihatlari, tasniflanishi, nutqning estetik funksiyasini oshirish, fikmi go‘zal va mazmunli ifodalash kabi masalalarni o‘rganuvchi ilm. Bu ilm yana “badily bezovchi vositalar” deb ham ataladi. Ilmul badi’ ba‘zan lafz, ba‘zan esa ma‘no bilan bog‘liq bo‘ladi. Shu xususdan ular ma‘noni bezovchi vositalar va nutqi bezovchi vositalar deb nomlanuvchi ikki turga bo‘linadi.

Dastlab ma‘noni bezovchi vositalar xususida. Bu vositalarning quyidagi turlari mavjud:

Ikki ma‘nolilik (ma‘noni yashirish).

Antiteza (solishtirish, qarshilantirish).

Muqobala - anitetazadan kelib chiqqan, ikki yoki undan ortiq ma‘nolarni tartib bilan keltirish.

Sherik keltirish.

Istixdom - ikki ma‘noli so‘zning bir ma‘nosini ifodalab, ikkinchi ma‘nosini nazarda tutish.

Jamlash.

Demak arab balog‘ati ilmi bayon, ma‘oniy va badi‘ ilmlaridan iborat hamda bayon ilmi - turli yo‘llar bilan bitta ma‘noni ifodalab berish, ma‘no ilmi - aytilgan so‘zning vaziyat, o‘ringa aynan mos tushishi, ilmi badi‘ - aytilmoqchi bo‘lgan gapni bezash, go‘zal shaklga keltirish uchun qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Hojjahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. T.: Sharq, 1999.

2. Hojiahmedov A. She'r san'atlarini bilasizmi? T.: Sharq, 2001.
3. Husayniy A. Badoyi'u-s-sanoyi'. Forschadan Alibek Rustamov tarjimasi. T.: G`.G`ulom nomidagi Adabiyotya san'at n-ti. 1981.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug'ati. T.: Akademnashr, 2013.

